

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10969705>

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Туребаев Жалгас Онгарбаевич

Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха, стажёр-пр.

***Аннотация:** В данной научной исследовании, исходя из новых социально-педагогических задач, школьные здания г. Нукуса нуждаются в дальнейшем совершенствовании в количественном и качественном отношении, сохраняется двух сменность классов, учебно-материальная база отстает от современных педагогических требований (лабораторий, учебных аудиторий, учебных мастерских, спортивных залов, зданий для организации продленного дня и т. д. недостаточно). и о его ландшафте.*

***Ключевые слова:** ландшафт, нормативы, школа, климат, сфера.*

***Abstract:** In this scientific research, based on new social and pedagogical tasks, school buildings in Nukus need further improvement in quantitative and qualitative terms, two shifts of classes remain, the educational and material base lags behind modern pedagogical requirements (laboratories, classrooms, training workshops, gyms, buildings for organizing extended days, etc. are not enough). and about its landscape.*

***Key words:** landscape, standards, school, climate, sphere.*

Введение.

В климатических условиях Узбекистана стало традицией соединять дом с уровнем земли и открытым воздухом. Результат быстрого роста городов и экономики земли в городе привел к строительству современных общеобразовательных школ. Чтобы заменить это, в школах были спроектированы другие летние помещения и другие удобства по сравнению с малоэтажными школами, такие как центральное горячее водоснабжение, отопление и средства для вывоза мусора. В результате этих причин разработаны требования к типам многоэтажных домов, отвечающим природе, климатическим условиям и обычаям Узбекистана.

Регионы Узбекистана разделены на региональные зоны по природно-климатическим условиям. Этот общий показатель, конечно, делится на горные, засушливые и пустынные районы Узбекистана, и погода отличается друг от друга. Ферганская, Самаркандская, Ташкентская, Сурхандарьинская области отличаются от других регионов частыми жаркими ветрами.

Институтом ТашЗНИИЭП разработаны климатические показатели этих земель, а территория Узбекистана разделена на 3 части:

В 1-ю региональную часть входят регионы с очень жарким летом, короткой зимой и более мягким климатом. Здесь часто дует жаркий южный ветер. Температура воздуха повышается до 45 градусов. Из-за того, что в этой местности много жарких дней, естественно избежать жары сложно.

Во 2-ю региональную часть входят основные сельскохозяйственные и промышленные регионы – Ферганская долина, Ташкентская и Самаркандская области. Эти регионы характеризуются мягкой зимой и жарким летом. Это очень большие и густонаселенные регионы.

К 3-й региональной части: характерна более холодная и продолжительная зима и более прохладное лето. Сюда входят северная часть Каракалпакстана, Хорезмская и Бухарская области.

Проектирование общественных зданий должно выполняться в соответствии со строительно-климатическим районированием территории Республики Узбекистан в соответствии с СМК 2.01.01 с учетом основных особенностей региона и субрегионов:

I регион — регионы с крайне неблагоприятными летними условиями под влиянием пустынного климата.

В регионе I подрайоны IA и IB с особенно продолжительными жаркими периодами делятся на подрайоны IA, IB и IG с сильно запыленным воздухом, подрайон IG характеризуется холодными зимами.

II регион — горные оазисы, долины и равнины с относительно хорошими природно-климатическими и ландшафтными условиями.

III регион — горные районы — отличается умеренными зимними условиями.

Архитектурно-исторические решения жилых домов в строительно-климатическом районе I должны обеспечивать защиту жилища от летней жары, ветра и пыли.

Рекомендуется использовать компактные, закрытые (закрытые) композиционно-планировочные решения жилых домов с максимально широким корпусом, обеспечивающие выход жилых помещений в защищенные от пыли

дворовые пространства; в многоэтажных домах целесообразно использовать застекленные веранды, расположенные внутри конструкции дома, а в малоэтажных - закрытые двory. 1 ШНК 2.08.01-05

II. Архитектурно-конструктивные решения в строительно-климатическом районе должны быть направлены на максимальное использование спокойных условий климата, одновременно защищая жилое помещение от излишней жары. Защита от жары обеспечивается затенением, открытием резиденции для внешней зеленой среды, вентиляцией с учетом направления спокойных прохладных ветров.

III. Ведущим фактором выбора архитектурно-конструктивного решения в строительно-климатическом регионе является защита жилого дома от воздействия крайне неблагоприятного климата в зимний период. Резиденции и пешайваны преимущественно ориентированы на южный (юго-восточный, юго-западный) горизонт, целесообразно использовать компактные композиционные и архитектурные решения.

Прежде всего, к таким условиям относятся:

температура, влажность и ветровой режим, подходящие для климата данного региона;

Для жилищ в жарком и сухом климате хорошо подойдет широкий корпус, минимум периметра наружных стен, при котором устойчивость здания к перегреву выше. Здесь требуется подбор конструкций и материалов с необходимым коэффициентом термического сопротивления наружных преград. Теплообмен между внешней средой и жилыми помещениями через оконные проемы не следует забывать, что он активно проходит, поэтому рекомендуется не увеличивать площадь оконных проемов. Важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений для создания высокого санитарно-гигиенического комфорта.

Заключение. Обращаясь к опыту Узбекистана и зарубежных стран в этой области, из положений, сделанных в главе I, мы увидели, что Узбекистан имеет широкие возможности для проектирования современных общеобразовательных школ. Его основная суть – придать новый дух зданиям, передать его будущим поколениям, служить целям современного социального общества и включить в него несколько аспектов, даже в отдаленных районах, что является одной из самых актуальных тем современности. Мы рассмотрели, можно ли предложить альтернативный вариант планировочного проекта новостройки.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Убайдуллаев Х.М. Иногомova М.М. «Турар жой ва жамоат биноларини лойиҳалашнинг типологик асослари», Тошкент 2009 й.
2. ШНК 2.08.01-05 “Турар-жой бинолари
3. ШНК 2.08.02-09* “Жамоат бинолари ва иншоотлари”
4. СНиП 2.08.02-2009 Общественные здания и сооружения
5. СНиП 2.07,01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений